

Revista de Educación

Fundación Convivencia

ISSN: 2344-7419 * NÚMERO 22 - ENERO - ABRIL 2020, BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Prevención del Suicidio

RED EQUIPO

REDEQUIPO, surge en 2009, como una iniciativa que busca propiciar un espacio de encuentro, colaboración y diálogo entre docentes y directivos docentes en torno a su saberes y prácticas.

Redequipo, se constituye como una red social educativa donde los directivos docentes y docentes trabajan colaborativamente con la intención de compartir el conocimiento, que todos y cada uno de ellos tiene dentro de su labor en la institución educativa, en la relación con su entorno y en el aprendizaje formal a través de postgrados o especialidades.

Sumario

- 4 *Editorial*
- 6 *Contrarrestar el suicidio es ocupación de todos*
- 11 *Los medios, la comunicación y el mensaje*
- 16 *Mitos y silencios*
- 22 *Salud mental, un asunto común*
- 27 *En nombre de la ausencia*

3

Instrucciones de uso

SE LEE EN HORIZONTAL

Navega por el menú principal

Todas las imágenes que sobresaltan le llevarán a más información.

Ir directamente al artículo.

Inicio

Página Siguiente

Página Anterior

¿Qué hacemos como sociedad para prevenir el suicidio en los jóvenes?

La REVISTA DE EDUCACIÓN FUNDACIÓN CONVIVENCIA no hace necesariamente suyas las opiniones y criterios expresados por sus colaboradores.

Se permite la reproducción total o parcial de los contenidos de esta revista citando la fuente y enviado copia de la publicación a la Fundación Convivencia.

Presidente y Representante Legal
Luis Abdón Arévalo Cuéllar

Asesores
Octavio Garzón Acosta
Mireya González Lara

Directora Fundación
Yohana Ramírez Mendieta

Directora de Comunicación
Marilyn González Reyes

Equipo de Redacción
Marilyn González Reyes
María Cristina López Díaz
Isabel Torres de Caballero
Bingley Ortiz Díaz

Coordinación Editorial
Marilyn González Reyes

Diseño y Fotografía
Johanna Angélica Arias González

Corrector de Estilo
Carlos Eduardo Valenzuela Echeverri
Administración y finanzas
Marleny Pacheco García

Publicación Cuatrimestral

Sumario

4 *Editorial*

6 *Contrarrestar el suicidio es ocupación de todos*

11 *Los medios, la comunicación y el mensaje*

16 *Mitos y silencios*

22 *Salud mental, un asunto común*

27 *En nombre de la ausencia*

4

EDITORIAL

AUXILIO PARA DÍAS DIFÍCILES

La vida vale más que todos esos objetos materiales que la sociedad ha marcado como símbolos de “vivir una buena vida”. No. Una “buena vida” es aquella en la que estás rodeada de gente que te quiere. Una “buena vida” equivale a fuertes vínculos emocionales con dichas personas, con tus pasiones y con la vida que vives. Se trata de apreciar más lo que tenemos y no lo que tenga valor en Instagram, Snapchat, Twitter y Facebook.

Testimonio de Talin Vartanian. Quien solía tener pensamientos suicidas. (Vartanian, Talin, 2018)

Todos tenemos días difíciles, semanas duras, meses agotadores y hasta años tediosos. Pero por muy parecidos que sean los problemas no son iguales y cada uno los asume de acuerdo con sus vivencias, su historia de vida, su particularidad. Por eso, es complicado ponerse en los zapatos del otro, más aún cuando ese otro manifiesta que quiere suicidarse o presenta señales de alarma que hacen pensar que lo está considerando. Lo más probable es que

ante esta situación se desconozca ¿qué decir?, ¿qué hacer? y ¿cómo ayudar?

Ante el alarmante incremento del suicidio en Colombia y el mundo, esta edición de la Revista de Educación Fundación Convivencia, presenta información sobre el tema que permitirá al lector conocer la situación actual, identificar señales de alarma, factores de riesgo y formas de prevención, entre otros aspectos.

Hablamos primero de “Reemplazar las ventanas rotas”, un compromiso de todos para contrarrestar el suicidio. En el artículo se expone el aumento de casos en niños y en adolescentes, y el marco de la escuela como escenario de información, formación y socialización para promover hábitos, comportamientos y conductas seguras. Refiere, además, la necesidad de atender pronto las situaciones y/o pensamientos molestos, para no acabar devastados; la importancia de mantener el soporte sociofamiliar para generar acciones diligentes en la víctima, a fin de que no esté sólo frente a un mundo inclemente que arruina.

En “Los medios de comunicación y el mensaje”, se considera el papel de prevención que recae en los medios de comunicación. Se habla de investigaciones que muestran el lenguaje, las imágenes y manifestaciones transmitidas sobre el tema del suicidio como posibles desencadenantes de conductas de imitación. Al respecto se plantean recomendaciones sobre el manejo que debería tener la información, a fin de que ejerza un papel proactivo abordando señales, servicios, líneas y ayudas disponibles, brindando mensajes solidarios a los que sufren.

Enfrentar el temor a hablar es la invitación del artículo “Mitos y Silencios”. Destejer creencias que enmudecen el tema del suicidio para darle voz a pacientes y familias que sufren. Usar el diálogo como herramienta de prevención, como oportunidad para introducir al doliente en un análisis distinto frente a lo que está pasando. Alude los eventos de salud mental como una posibilidad en todos y la depresión como uno de los trastornos más frecuentes, lo importante es que pueden prevenirse, curarse y/o controlarse.

En la entrevista, “Salud mental, un asunto común”, Margarita Quijano Serrano, psiquiatra y magister en Terapia Familiar Sistémica, nos habla desde su experiencia de trabajo, sobre el sufrimiento de niños y adolescentes. Puntualiza la importancia de contar con una red de apoyo (papás, familiares, acudientes y amigos) y un terapeuta profesional afín, que genere confianza en sus criterios, que caiga bien, al que se le crea que puede ayudar. Aborda la importancia de ir al psicólogo o al psiquiatra como una pauta sana de salud mental. Expone la necesidad de quitarle al tema el sinónimo de locura.

“En nombre de la ausencia” es el título de la reseña sobre el libro “Lo que no tienen nombre”. Dedicado a la vida y muerte del joven pintor Daniel Segura Bonnet, hijo de la escritora y poeta colombiana, licenciada en Filosofía y Letras, Piedad Bonnett. Es una conmovedora historia testimonial en la que se enfrenta el desconsuelo, el dolor y los estigmas del suicidio.

Los artículos expresan de forma recurrente: el dolor, los problemas, la familia y la necesidad de fuentes potenciales de ayuda. Una constante más es el dialogo, curiosamente un espacio importante ante este o cualquier problema. “Hablar lo que se siente es el primer paso para encontrar la solución a los problemas y nos hace sentir mejor” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2019). “Tú no eres responsable de evitar que alguien

termine con su vida, pero tu intervención puede ayudar a la persona a ver que hay otras opciones disponibles para mantenerse seguro y recibir tratamiento”. (Mayo Clinic, 2018)

Ante estos argumentos, como una forma de apoyar a las personas que están sufriendo, queremos citar unas pautas de charla que recomiendan los expertos a partir de las cuales se puede cambiar el curso de una o muchas vidas.

**Prevención del suicidio
minalud.gov,**

Para mayor información

**Guía sobre la
prevención del suicidio
para personas con
ideación suicida y
familiares.**

Para mayor información

Referencias

Vartanian, Talin. (2018) Solía tener pensamientos suicidas. Esto es lo que pienso sobre el aumento de casos de suicidio. Magnet.xataka.com. Descargado de: <https://magnet.xataka.com/asi-lo-hemos-vivido/solia-tener-pensamientos-suicidas-esto-que-pienso-aumento-casos-suicidio>

Ministerio de Salud y Protección Social (2019) Prevención del suicidio. Minsalud.gov.co. Bogotá, D.C., Colombia. Descargado de: <https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/SMental/Paginas/suicidio.aspx>

Mayo Clinic. (2018) Suicidio: qué hacer si alguien tiene tendencias suicidas. Mayo Clinic. Estados Unidos. Descargado de: <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/suicide/in-depth/suicide/art-20044707>

Servicio Andaluz de Salud. (2010) Guía sobre la prevención del suicidio para personas con ideación suicida y familiares. Con salud mental. Andalucía, España. Descargado de: <https://consaludmental.org/publicaciones/Guiaprevencionsuicidio.pdf>

Sumario

- 4 Editorial
- 6 Contrarrestar el suicidio es ocupación de todos
- 11 Los medios, la comunicación y el mensaje
- 16 Mitos y silencios
- 22 Salud mental, un asunto común
- 27 En nombre de la ausencia

6

María Cristina López Díaz

Senior de comunicaciones y periodistas de la Fundación Convivencia – Centro de Investigación Educativa, Especialista en Comunicación Educación de la Universidad Central de Colombia.

gestion@fundacionconvivencia.org

Resumen

Las cifras de suicidio van en aumento, la alarma también afecta a niños y adolescentes. Es una realidad compleja pero en gran medida prevenible. Por ello se deben identificar los factores de riesgo, algunos muy conocidos, otros en cambio parecen ventanas rotas difíciles, pero no imposibles, de reemplazar.

El crecimiento es un proceso de prueba y error: es una experimentación. Los experimentos fallidos forman parte del proceso en igual medida que el experimento que funciona bien.

-Benjamín Franklin

CONTRARRESTAR EL SUICIDIO ES OCUPACIÓN DE TODOS

REEMPLAZAR LAS VENTANAS ROTAS

Palabras Claves: Suicidio, cifras, factores de riesgo, ventanas rotas, Futuro.

La Organización Mundial de la Salud reconoció al suicidio como un grave problema de salud pública desde 1970. Las cifras por esta causa reflejaban en 2014, casi la mitad de las muertes violentas en el mundo, traducidas en cerca de un millón de víctimas anuales, lo que genera altos costos económicos para la sociedad (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2004).

En Colombia el panorama no es diferente, las cifras también van creciendo. Según informe del Instituto Nacional de Salud (INS, 2017) “desde el 2013 la tasa de suicidios aumentó cada año un 5,1%”. El análisis manifiesta un mensaje de alerta, señalando a los jóvenes como la población más afectada. Relacionando a los hombres en edad productiva como el grupo en mayor

riesgo, debido a dificultades económicas, responsabilidades sociales, la elección de métodos más letales y el abuso en el consumo de alcohol.

Dentro de lo alarmante está el aumento de suicidios en niños y adolescentes entre los 5 a los 17 años. Las tablas reportadas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2020) en este rango reflejan 1248 casos, en los últimos 5 años (197 casos en el 2015, 244 casos en el 2016, 253 casos en el 2017, 267 casos en el 2018 y 287 casos en el 2019). Panorama preocupante si se tiene en cuenta que algunos estudios calculan que por cada suicidio hay 20 intentos.

El aliento está en que a pesar de que es una realidad compleja, que representa un verdadero desafío en salud pública a todo nivel, es un fenómeno en gran medida prevenible. Por ello la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP), organizan el 10 de septiembre el día mundial para la Prevención del Suicidio, en aras de "llamar la atención sobre el problema y preconizar la adopción de medidas" (OMS, 2004).

El tema debe comprometer todos los espacios de socialización. Por ello corresponde pensar en el marco de la escuela como contex-

to apropiado para la ejecución de este tipo de intervenciones. Es escenario de información, formación y socialización por excelencia. Un espacio de relación con los jóvenes, donde es posible reintegrar al sujeto social. La moción no es cavilar una presión más en la gama de responsabilidades de los maestros, sino aceptar la escuela como lugar para pensar.

Una educación responsable además de brindar conocimiento debe promover hábitos, comportamientos y conductas seguras; así como generar criterios autónomos, solidarios y prudentes.

En nuestro país pasan desapercibidas las intervenciones y/o investigaciones en este tipo de temas, por ello aprovechamos el espacio para reseñar uno de los pocos ejercicios que encontramos en el contexto de la escuela. El proyecto Estrategia de Intervención para la prevención del suicidio en adolescentes fue desarrollado entre septiembre de 2009 y junio de 2010, por tres alumnas de Enfermería de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, en Santiago de Cali. El objetivo fue fomentar conductas protectoras a partir de los factores de riesgo identificados en adolescentes; dotando de herramientas para el abordaje ini-

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

SIGNOS DE ALARMA

- Entrega de pertenencias más preciadas a otros
- Alteraciones emocionales graves
- Aislamiento social
- Pensamientos o planes de autolesión
- Depresión
- Uso y abuso de sustancias psicoactivas (SPA) o de alcohol

LÍNEAS DE ATENCIÓN

LÍNEA 106:
Llama desde cualquier teléfono celular y fijo de forma gratuita. Atención 24 horas.

WHATSAPP
Escribe al número 3007548933

REDES SOCIALES
@sos_sinculpa
Tel: 5800727

Fuente: Ministerio de Salud

cial del tema a educadores y padres de familia. (Piedrahita, L, Paz, K. & Romero, A, 2012)

La acción fue limitada, pero cumplió con lo establecido e hizo circular información entre la comunidad educativa de la institución, posibilitando la identificación y el tratamiento oportuno de algunos factores, lo cual conllevó a la disminución de riesgos.

La ejecución del proceso fue preventiva y se podría tomar como intervención temprana, pues la muestra estaba conformada por estudiantes entre los 9 y los 14 años; mientras los reportes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para el año 2010, referían como proclive el rango entre los 20 a 24 años. Aunque en Cali, en el mismo año, se reportaron al sistema de Vigilancia en Intento de Suicidio, 12 casos en menores de 10 años y 93 casos en menores de 15 años, un incremento del 19,2% para este grupo, respecto al 2009 (Alcaldía de Santiago de Cali, 2010).

Las cifras muestran la necesidad de más espacios de prevención y cuidado en niños y adolescentes. En los últimos cinco años, entre los 10 y los 14 años, Medicina Legal registró 468 suicidios: 57 casos en el 2015, 84 casos en el 2016, 101 casos en el 2017, 106 casos en el 2018, y 120 casos en el 2019. Cifras con marcado crecimiento.

La literatura del suicidio requiere en la identificación de los riesgos, como componente de prevención. La lista de factores que aparecen como riesgosos para niños y jóvenes es larga: Conflictos familiares, depresión, dificultades académicas, soledad, problemas afectivos, abuso de sustancias psicoactivas, antecedentes familiares de suicidio, experiencias de abuso sexual, presencia de trastornos de la conducta, violencia intrafamiliar, disminución de la autoestima, etc.

En los 30 alumnos que conformaban la muestra del proyecto de intervención reseñado, las investigadoras distinguieron factores familiares, sociales y personales. Los de mayor trascendencia fueron los familiares, pues un 63% reportó antecedentes de enfermedad mental (alcoholismo, depresión, esquizofrenia, consumo de sustancias psicoactivas, trastornos alimenticios y déficit cognitivo) y un 13% intentos de suicidio. El 73% referían algún grado de disfunción familiar y el 47% situaciones de convivencia difíciles en casa. En el área social: el 70% afirmó no conocer servicios de ayuda cercanos; el 37% no sentir apoyo en su entorno y el 30% refirió no contar con alguien cercano para compartir sus problemas. A nivel personal: el 60% aludió problemas en el colegio; el 30% sentía tristeza o decepción hacia sí mismo o hacia su cuerpo; el 27% pensaba en hacerse daño cuando tenía problemas; un 13% afirmó que había intentado quitarse la vida y el 3% admitió consumo de alcohol.

Divididos por características sociodemográficas los factores parecen ser muchos, pero se podrían sintetizar en: maltrato, vejámenes, abandono, miedos y enfermedades. La mayoría reconocidos

por años y casi predecibles como riesgosos para todos. En ese marco dejamos el análisis del proyecto reseñado.

Una teoría muy conocida en criminología (Wagers, M.; Sousa, W. & Kelling, G. 2008) basada en una experiencia de psicología social del año 1969, que advierte sobre el contagio de comportamientos maliciosos, nos podría aportar otra visión, pistas sobre lo que sucede.

El experimento del profesor Phillip Zimbardo, al que hacemos referencia, se conoce como “la teoría de las ventanas rotas”. Consistió en dejar dos carros idénticos abandonados en calles diferentes con las placas despegadas y las puertas abiertas. Uno fue dejado en una zona conflictiva y pobre de la ciudad de Nueva York, y el otro en una zona rica y tranquila de California.

El auto abandonado en Nueva York, en tan solo diez minutos, empezó a ser desvalijado. Mientras el otro quedó intacto por una semana. Pero antes de llegar a conclusiones el profesor Zimbardo, psicólogo social de la Universidad de Stanford, tomó la decisión de cambiar la situación del carro ubicado en la zona apacible, quebrando sus ventanas y sumiendo algunas partes de la carrocería. Esto hizo que horas después el segundo carro también fuera desvalijado.

El análisis de lo observado generó libros, argumentos y dio respuestas sobre seguridad, más allá de la recurrente culpa que se le aplica a la pobreza. Desarrolló respuestas sobre la importancia del entorno, el comportamiento humano y las relaciones sociales.

Lo que refiere la teoría es simple: hay que arreglar y atender pronto las situaciones y/o pensamientos molestos, para no acabar devastados. Porque lo que no se cuida puede parecer o estar abandonado.

El vidrio roto fue tomado como modelo resonante en diversas áreas, asociándolo a ideas de deterioro, desinterés, falta de reglas y leyes. Hace referencia a una bola de nieve donde empiezas con una mentira y tienes que generar más para sostenerla, hasta terminar viviendo y creyendo en ellas. En lo cotidiano al permitir una pequeña transgresión, lo más probable es que aparezcan más y al descuido termine en acciones violentas. Debes generar acciones para reparar tus vicios y los de tu entorno, para no terminar en un atolladero.

Los daños comunican pereza, mentira, impunidad, abandono, maltrato, injusticia, etc., y de no generar acciones y cuidados estamos activa o pasivamente permitiendo mayor daño y abuso, hasta terminar en degradación.

Aplicado a nuestra temática podríamos predecir ¿Por qué una ruptura amorosa, un problema económico, la falta de empleo, etc - que ejemplifican el vidrio roto – puede originar en un joven sano, con futuro, pensamientos suicidas?

Como con los carros, el contexto social en el que se desarrolla una persona es muy importante. Un ambiente inseguro es un factor más de riesgo y puede acentuar ideas suicidas.

(...) De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), tres cuartas partes de los suicidios

ocurren en países de ingresos bajos y medios, lo que implica que suceden en contextos de escasos recursos y servicios, donde se dificulta que se pueda llevar a cabo una identificación temprana de los factores de riesgo (Dávila y Pardo, 2017, p. 38).

Según lo observado el suicidio “tiende a incrementarse en épocas de crisis económicas, durante las cuales el desempleo, la pobreza y la desigualdad aumentan” (p. 38). La precariedad del entorno agiliza temibles decisiones. Al igual que la suma o escalada de aprietos. Un problema o sentimiento que se asume con poco, o sin nada de apoyo, puede aumentar los dilemas, cerrar puertas, volvernos ciegos ante las salidas. En el experimento los autos se van desvalijando, en nuestra trama, las personas invadidas por sensaciones de soledad, descuido o desprecio deterioran su autoestima, asumen desinterés en sí mismos y en un mañana. El conflicto interno confronta las reglas, y se llega a pensar que da lo mismo estar, que no estar, que todo vale nada. Hasta ahí lo predecible, lo comprensible; los elementos que normalmente tomamos en la prevención y los que irrumpen en espacios de socialización como la escuela.

Pero la complejidad del tema va más allá, pues incluso en los sectores donde al parecer los niños crecen en un buen ambiente con comodidades, la tasa de suicidio es alta y sigue creciendo. Entonces hay algo más que los expertos intentan conjeturar y por lo que menos

recomiendan tratar de encontrar un solo motivo. Presumen varias cosas, articulan análisis, alimentan tendencias.

Una de ellas es vivir en un mundo cada vez más individualista, donde nos relacionamos en términos de prosperidad económica y no de solidaridad. La familia y los amigos cercanos que servían como soportes emocionales tienen pocos espacios (Infobae, 2014).

Como en el ejemplo de los carros si no hay un doliente, un soporte sociofamiliar que genere acciones sobre el que atraviesa la dificultad, se puede sentir y estar sólo frente a un mundo inclemente que desvalija. Los vínculos están condicionados al éxito, y aun en un ambiente ideal se puede terminar excluido y en frustración.

Sin las redes sociales y familiares que sirvan de ejemplo y pongan límites, se afectan niños y jóvenes. Porque son más proclives a alterar el valor de las cosas, a priorizar lo inmediato, se quedan sin herramientas que les ayuden a experimentar, esperar, mediar y tolerar. Hasta la vida pierde valor.

Otra visión en la complejidad es entender que vivir en un buen ambiente no es preocuparse solo por el ambiente próximo. Que al ser humano no sólo le afecta la discriminación que se ejerce sobre él, sino también la discriminación y rechazo que viven sus semejantes, ya sea por raza, etnia, religión, condición social, nacionalidad, etc. En circunstancias naturales ningún ser humano puede sentirse cómodo en un ambiente en el que se maltrata a otro.

La situación es tan clara que en época de violencia aumentan las cifras de suicidio. El ambiente cercano es básico, pero no todos podemos cerrar los ojos ante lo que nos rodea, estamos creados para sentir empatía y en ella también se asume la desesperanza y lapidación de ilusiones.

El factor común parece estar en la visión de futuro. No verlo, o verlo como algo funesto. Sentir que apenas se puede sobrevivir, que es imposible cambiar las cosas. Todas causantes de frustración, desinterés y depresión.

En Colombia frecuentemente normalizamos la corrupción, justificamos la competencia desleal y vemos como habilidad aprovecharnos de alguien. Hemos desarrollado ceguera a muchas situaciones irrespetuosas y negligentes, llevando al límite la sensatez y la tolerancia. De esa forma el día a día está plagado de abusos, fraudes y decepciones. Nuestro contexto cultural está minado de “ventanas rotas”, de saqueos.

Esa “viveza” hace equívocos los esfuerzos por construir una mejor nación. Motivo suficiente para esforzarnos por consolidar conductas ejemplarizantes, que nos permitan encontrar un verdadero modelo a seguir. Prototipos que trabajen y proyecten en equipo metas transparentes y confiables; que logren aprendizajes de convivencia en construcción colectiva. Que brinden posibilidades de participación, con pluralidad de espacios de apoyo y escucha sincera. Que tengan tolerancia, libertad y democracia. Que ayude a reparar “ventanas rotas”.

La mejor prevención entonces nos concierne a todos. Crear vínculos afectivos genuinos, reemplazar criterios utilitarios por unos más humanos y afables. Fortalecer las relaciones primarias en la familia y la comunidad local.

Algunos estudios ven la religión como posibilidad de compartir, de apoyo para contrarrestar los sentimientos de abandono y generar esperanza.

A los padres de familia, en esté como en muchos casos, aconsejan hablar sin tabús y explicarles a los chicos que el suicidio no es una alternativa. Crearles conciencia, mostrándoles la vida como una construcción, una invitación a superarse, un espacio de alternativas que vale la pena vivir.

Referencias

Alcaldía de Santiago de Cali. (2017) Informe del sistema de vigilancia epidemiológica en intento de suicidio Cali, 2010. Recuperado de http://calisaludable.cali.gov.co/saludPublica/2011_Vig_Viol_Consumo/INTENTO_DE_SUICIDIO/Boletin_No.5_Intento_de_Suicidio_Cali2010.pdf

Dávila-Cervantes CA y Pardo-Montaña AM (2017) Impacto de factores socioeconómicos en la mortalidad por suicidios en Colombia, 2000-2013. Rev Gerenc Polít Salud. 16 (33), 36-51. doi.org/10.11144/Javeriana.rgps16-33.ifs

Organización Mundial de la Salud. (2004) El suicidio, un problema de salud pública enorme y sin embargo prevenible, según la OMS. Recuperado de <https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr61/es/>

9

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2020) Boletines estadísticos mensuales. Recuperado de <https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/boletines-estadisticos-mensuales>

Instituto Nacional de Salud. (2017) El suicidio en Colombia: del descenso permanente al aumento preocupante desde el 2014. Recuperado de <https://consultosalud.com/wp-content/uploads/2019/10/suicidio-en-colombia.pdf>

Piedrahita, L., Paz, K. & Romero, A. (2012) *Estrategia de Intervención para la Prevención del Suicidio en Adolescentes: La Escuela como Contexto. Hacia la Promoción de la Salud. S Cielo. España.* Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-75772012000200010&script=sci_abstract&tlng=es

¿Por qué los europeos se suicidan más que los latinoamericanos? (15 de febrero de 2014). Infobae. Recuperado de <https://www.infobae.com/2014/02/15/1543904-por-que-los-europeos-se-suicidan-mas-que-los-latinoamericanos/>

Wagers, M.; Sousa, W. & Kelling, G. (2008) Broken windows. Environmental Criminology and Crime Analysis. Reino Unido. William Publishing.

PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN LA ESCUELA Niños, niñas y adolescentes (NNA)

Tomado de: Directorio de protocolos de atención integral. Secretaría de Educación de Bogotá

Te invitamos a que consultes la investigación

Estrategia de Intervención para la prevención del suicidio en adolescentes: la escuela como contexto.

Sumario

- 4 Editorial
- 6 Contrarrestar el suicidio es ocupación de todos
- 11 Los medios, la comunicación y el mensaje
- 16 Mitos y silencios
- 22 Salud mental, un asunto común
- 27 En nombre de la ausencia

11

LOS MEDIOS, LA COMUNICACIÓN Y EL MENSAJE

Palabras: Medios de comunicación, redes sociales, suicidio, efecto imitativo, OMS.

Es evidente que en la sociedad contemporánea los medios son importantes creadores y mediadores del conocimiento social. La comprensión de los diferentes modos en que los medios representan la realidad, de las técnicas que utilizan y de las ideologías que impregnan sus representaciones debería ser una exigencia para todos los ciudadanos actuales y futuros de una sociedad democrática. (Masterman citado en Aparici, 1996, p. 36).

Cuando se recorren las hojas del periódico, impreso o virtual, se transita por hechos noticiosos que ocasionan en el lector diversas reacciones, sentimientos y pensamientos. Algunos hacen parte de la realidad cercana, esos que de alguna manera competen y que se escudriñan para estar “al día”, otros son temas que se ignoran porque no afectan directamente y lo que se dice no es tan fácil de entender, son “más especializados”. Están los que a través de imágenes suscitadas por las palabras y en ocasiones acompañadas de fotos exponen lo más banal para llamar la atención, y los que tocan lo más profundo mostrando temas que están allí a pesar nuestro.

Cada lector, cada televidente o radioescucha, cada receptor se enfrenta a lo que los medios producen, de dos maneras:

Por un lado, forma parte del proceso de individualización, caracterizado por la apropiación reflexiva de los mensajes, es decir, por el procesamiento de dichos ofrecimientos de conformidad con los intereses, temas y tareas en los cuales están inmersos los individuos en un momento dado. Por otro lado,

Marilyn González Reyes

Directora de Comunicación y Coordinadora de Formación Virtual de la Fundación Convivencia – Centro de Investigación Educativa. Especialista en Tecnologías de la información aplicadas a la Educación. comunicaciones@fundacionconvivencia.org

Resumen

Los medios de comunicación cumplen un papel importante en la prevención del suicidio y en la promoción de dispositivos que ayuden a quienes se encuentran en riesgo. Existen investigaciones a lo largo de los años que muestran como los mensajes transmitidos pueden generar conductas de imitación en los mecanismos utilizados para terminar con la vida. El lenguaje, las imágenes, el cómo se presenta la información son elementos de cuidado al momento de publicar el tema.

los medios se constituyen de forma simultánea en factores que favorecen la universalización y la estandarización. Se trata de nuevas formas de control social mediadas por particulares pautas de consumo, la predilección de ciertos estilos de vida o la divulgación de discursos estereotipados. (Pérez, 2002)

¿Sucede lo mismo con los nuevos medios de comunicación social: las redes sociales? El sociólogo Félix Requena Santos (1989) define el concepto de red social como “una serie de vínculos entre un conjunto definido de actores sociales” (p. 137) vínculos que son un todo. Cada usuario “selecciona” la información de acuerdo con sus intereses, construyendo su propia identidad y creando conexiones con el resto de la sociedad. Es decir que, manifiesta su ideología, y al hacerlo, deja de ser vigilante de lo expuesto por los medios tradicionales, que representan el interés del poder económico y político. De alguna manera, parece que el proceso de individualización se genera en doble vía dándole al receptor mayor participación.

En cuanto a la universalización y estandarización de los mensajes que transitan en la red existen pocas investigaciones al respecto, sin embargo, cabe anotar investigaciones como *Estereotipos publicitarios y representaciones de género* de Tortajada, I., Araña, N. y Martínez, I. (2013) “Estereotipos publicitarios y representa-

ciones de género en las redes sociales” en lo que se “pone en evidencia no solo que las presentaciones en las redes sociales siguen los estereotipos de género sino que ... están inspiradas en las tendencias de la publicidad” (p.184).

Como indica Jorge Carpizo

(...) los medios de comunicación contribuyen en gran parte a fijar las maneras de pensamiento de la sociedad (...) son un poder porque poseen los instrumentos y los mecanismos que les dan la posibilidad de imponerse; que condicionan o pueden condicionar la conducta de otros poderes, organizaciones o individuos con independencia de su voluntad y de su resistencia (s.f., párr. 7).

Carpizo enfatiza en la desigualdad en la que los individuos se encuentran frente a los medios de comunicación “de la cual es muy difícil defenderse”.

Los medios y el suicidio

No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio.

Juzgar si la vida vale o no vale la pena de vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía.

Camus (1985)

La revista Journal of Child and Adolescent Psychiatry publicó el 28 de abril de 2019 un estudio en el que se estimó la asociación entre el lanzamiento de la serie de Netflix ‘13 reasons

why’ y las tasas de suicidio en los Estados Unidos. En él se concluye: “El lanzamiento de 13 reasons why’ se asoció con un aumento significativo en las tasas mensuales de suicidio entre los jóvenes estadounidenses de 10 a 17 años. Se recomienda precaución con respecto a la exposición de niños y adolescentes a la serie”. (Bridge, J. et al. (2019)

El programa relata la trágica historia de Hannah Baker, una adolescente víctima de matoneo escolar que decide quitarse la vida y dejar cintas de audio a cada una de las personas que influyeron en su suicidio. Los investigadores establecieron que al mes del estreno de la serie se presentó la tasa más alta en los últimos cinco años de suicidio en Estados Unidos entre las personas de 10 a 17 años.

Los críticos expusieron que la serie pasó por alto las pautas que deben tener los medios “al considerar que el contagio del suicidio es fomentado por historias que sensacionalizan o promueven explicaciones simplistas de la conducta suicida, glorifican o romantizan al difunto, presentan el suicidio como un medio para lograr un objetivo como el cambio o la venganza de la comunidad, u ofrecen posibles recetas de “cómo” morir por suicidio”.

La Revista Semana (2019), informa que la compañía Instagram “implementó nuevas medidas” en las que no se permiten representaciones de autolesiones o suicidio, esto luego de que una joven británica se suicidaría tras leer contenido que se encontraba en la red social. Así mismo, Adam Mosseri, Jefe de Instagram indicó que las

personas que realicen búsquedas relacionadas con autolesiones en la red recibirán recursos online o líneas directas locales para la prevención de suicidio en Estados Unidos.

A través de los años múltiples investigaciones han demostrado la relación existente entre el mal uso de la información acerca del suicidio y la ocurrencia de dichos actos, especialmente

en adolescentes y jóvenes, encontrando una correlación clara entre la utilización de métodos de suicidio específicos.

En 1974 el doctor D.P. Phillips, acuñó el término “Efecto Werther” para describir el efecto imitativo causado por la novela “The sorrow of young Werther” (Las penas del joven Werther) del escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe publicada en 1774, en la que se cuenta la historia de un joven talentoso quien, desesperanzado por pasiones amorosas, se suicida mediante un disparo en la cabeza. El aumento en el número de suicidios en jóvenes haciendo uso del mismo método obligó a prohibir la venta del texto en Europa.

Muñoz L. y Sánchez (2013) explican

(...) Dentro de los diferentes modelos teóricos propuestos, uno que tiene amplio reconocimiento es el que aborda el papel de los medios de comunicación como posibles desencadenantes de las conductas suicidas, particularmente en poblaciones vulnerables. Este tipo de personas pueden ser influidas por los informes de suicidio para involucrarse en conductas imitativas, sobre todo si la cobertura es muy amplia y prominente, sensacionalista y/o explícitamente se describe el método de suicidio (p. 13)

Se estima que las conductas imitativas varían en función del tiempo, siendo el punto más álgido

los primeros 3 días y llegando a estabilizarse hacia las dos semanas, aunque a veces duren más tiempo. Estas conductas de imitación se presentan en mayor número cuando existe un tipo de afinidad entre la persona que se describe en la historia y su lector o receptor.

Algunos expertos rechazan el efecto Werther, consideran que aun cuando sí es posible que personas con tendencias suicidas copien la forma de morir, estos últimos no tienen ninguna responsabilidad, pero ¿qué papel desarrollan los medios de comunicación al transmitir este tipo de información? Frente al caso de 13 reasons why, Netflix se pronunció indicando “Este es un tema de importancia crítica y hemos trabajado arduamente para asegurarnos de que manejamos este tema sensible de manera responsable” (Cienradios.com, 2019) igualmente tomaron algunas medidas como añadir una advertencia antes del primer capítulo y en la segunda temporada, el enfoque cambió ligeramente.

Instagram acogió medidas importantes frente a la prohibición de contenido que induce a la autolesión y el suicidio, medidas que parecen no ser tan eficientes en medios como Facebook Live. Nakia Venant de 14 años de edad se quitó la vida luego de realizar un Facebook Live en el que les contaba a sus amigos, e incluso a su madre, de la decisión que había tomado. “Ya nada tiene sentido” (Revista Semana, 2017) escribió la joven, mientras muchos de sus amigos la animan para que no lo hiciera. Aunque la acción de Venant, no ha generado conductas imitativas si deja al descubierto el poco “control” que se puede tener en los nuevos medios de comunica-

ción precisamente por las características que le subyacen como la inmediatez.

La Organización Mundial de la Salud OMS publicó en el año 2001 (en español) “Prevención del suicidio para profesionales de los medios de comunicación” en el que ofrece algunas sugerencias acerca de cómo manejar dicha información dentro de las que se encuentran: **Fuentes de información confiables**, la información confiable sobre la mortalidad del suicidio que se obtiene de organizaciones o entidades especializadas y reconocidas por su trabajo serio y responsable, puede obtenerse de un buen número de organizaciones alrededor del mundo, en Colombia se cuenta por ejemplo con las estadísticas ofrecidas por el DANE, el Instituto Nacional de Salud, Instituto Nacional de Medicina Legal entre otros; la OMS recomienda tener presente que el registro de los datos de mortalidad varía muchísimo entre los países, así como la presentación de algunas tasas en estándares por edad. “Las generalizaciones basadas en cifras pequeñas requieren particular atención y las expresiones tales como “epidemia de suicidios” y “el lugar con mayor tasa de suicidios en el mundo” (OMS, 2009, p.9) no deben usarse.

Evitar el **cubrimiento sensacionalista de los suicidios**, no colocarlo en primera página, ni con fotos alusivas al hecho, entre otros aspectos. En el estudio “Caracterización de noticias del suicidio en medios impresos en Colombia” Muñoz y Sánchez (2013) efectuaron una búsqueda de las noticias sobre suicidios entre agosto de 2009 y agosto de 2011 en tres periódicos: El tiempo y El Espectador de circulación nacional y El Espacio

de circulación local. Frente al tema en mención los investigadores encontraron que no se sigue la recomendación de la OMS sobre todo en el caso del diario local donde se describe más el método y el sitio donde ocurrió el suicidio, con lenguaje sensacionalista haciendo uso de imágenes y en ocasiones en primera plana.

No **debe informarse acerca del suicidio como algo inexplicable o simplista**. Es decir, argüir el suicidio como resultado de un solo factor o hecho ya que este “usualmente lo causa una compleja interacción de muchos factores tales como enfermedad mental y física, abuso de sustancias, conflictos familiares e interpersonales y acontecimientos estresantes. Es útil reconocer que unas variedades de factores contribuyen al suicidio”. ((OMS, 2009, p.9)

Otros aspectos son: **tener en cuenta el impacto sobre las familias y otros sobrevivientes** en términos del estigma y el sufrimiento psicológico. **No adular o convertir en mártires las víctimas de suicidio** hacer énfasis en lo lamentable de la muerte de la persona. Mencionar de manera explícita las consecuencias físicas de intentos de suicidio como elemento de disuasión.

Se recomienda que los medios tengan un papel proactivo para ayudar a prevenir el suicidio, por ello se invita a publicar listas de servicios de salud mental y líneas telefónicas de ayuda disponibles con sus números telefónicos y direcciones actualizados; publicitar las señales de advertencia del comportamiento suicida y transmitir mensajes sobre la frecuente asociación entre la depresión y el comportamiento suicida, siendo

la depresión una condición tratable; ofrecer un mensaje de solidaridad a los sobrevivientes en momentos de profundo dolor, proporcionando números de teléfono de los grupos de apoyo para sobrevivientes, si los hay.

Parece que estas recomendaciones son aplicables en los medios de comunicación tradicionales como radio, prensa y televisión, pero de difícil procedimiento en las redes sociales donde el emisor decide qué, cómo y cuándo pública. Sin embargo, se observa como los canales por donde transita la información de los usuarios de las redes, se convierten en “inspectores” como el caso de Instagram, que prohíbe contenido que estimule el suicidio y las autolesiones o de Facebook que utiliza técnicas de aprendizaje automático para identificar patrones de riesgo en los usuarios, como publicaciones con imágenes alusivas al suicidio o frases como ‘quisiera morir’, ‘ya no puedo más’ o ‘quiero desaparecer’. En ambos casos las redes utilizan mecanismos para ofrecer ayuda a quienes se identifiquen en riesgo de suicidio, lo mismo sucede con Twitter que se comunica con el usuario en peligro y le brinda recursos en línea y números de teléfono donde se puede comunicar.

En estos casos, al igual que sucede con YouTube, los mismos usuarios de las redes fungen como vendedores de las publicaciones al denunciar este tipo de comportamiento. Si bien, existen mecanismos de control, se sigue infil-

trando contenido que posteriormente, ante el boom que producen, es quitado con rapidez.

Es claro el papel que deben desarrollar los medios al presentar la información acerca del suicidio y propiciar mecanismos de ayuda. Pero frente al desborde de la información y el uso frecuente de las redes sociales el papel de la familia es esencial, Friedemann, plantea que

(...) dentro de la familia, los miembros pueden asumir responsabilidades e influenciar directamente el proceso de toma de decisiones. Una familia saludable puede ser un oasis dentro de un ambiente incontrolable, en el cual los miembros se sienten reconocidos y se les brinda el apoyo necesario para aventurarse y buscar aplicar en la comunidad. (Friedemann M. 1995, p. 3-31)

Apoyar el accionar a la familia es vital, a través de programas que propicien el cuidado de la salud y la vida, que les permita compartir sus experiencias, aprender acerca de problemas psicosociales, emocionales y conflictos familiares para permitirle planear intervenciones acordes con sus necesidades. Esta es una tarea que le compete tanto al sistema de salud como al de educación. Un posible escenario son las Escuelas de Padres que se realizan en las instituciones entre otros espacios.

Bibliografía

Adolescente hace un Facebook Live de su suicidio (15 de marzo de 2017) *Semana*. Recuperado de <https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/joven-que-se-suicida-en-fabook-live/518611>

Bridge, J. *et al.* (2019) Association Between the Release of Netflix's *13 Reasons Why* and Suicide Rates in the United States: An Interrupted Time Series Analysis. *Journal of Child and Adolescent Psychiatry* 59 (1), 236 – 243. doi: [org/10.1016/j.jaac.2019.04.020](https://doi.org/10.1016/j.jaac.2019.04.020)

Camus, A. (1985) *El mito de Sísifo*. Barcelona: El libro de Bolsillo. Recuperado de http://www.correocpc.cl/sitio/doc/el_mito_de_sisifo.pdf

Carpizo, Jorge (s.f) Los medios de comunicación masiva y el estado de derecho, la democracia, la política y la ética. *Boletín mexicano de derecho comparado*. Recuperado de <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3609/4361>

Friedemann M. The Framework of Systemic Organization. A conceptual approach to families and nursing. California: Sage Publications, Thousand Oaks; 1995. p. 252.

Instagram prohibirá contenidos que estimulen el suicidio (28 de octubre de 2019). *Semana*. Recuperado de <https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/instagram-prohibira-contenidos-que-estimulen-el-suicidio/638224>

Masterman, L. (1985), *Teaching the Media*, Londres, Comedia

Muñoz L. y Sánchez (2013) Caracterización de noticias sobre suicidio en medios impresos en Colombia. *Revista Colombiana de Psiquiatría*. 43 (1), 12- 18. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/scielo.php?pi->

[d=S0034-74502013000500003&script=sci_abstract&tlng=es](https://doi.org/10.1016/j.jaac.2019.04.020)

Organización Mundial de la Salud OMS. (2001) Prevención del suicidio. Un instrumento para docentes y demás personal institucional. Recuperado de https://www.who.int/mental_health/media/en/63.pdf?ua=1

Pérez, Rolando (2002) Televisión, juventud y futuro: estudio intercultural con jóvenes costarricenses y alemanes. *Periódicos Electrónicos em psicología*. Recuperado de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0258-64442002000100001

Requena Santos, Félix. (1989). El concepto de red social. *Reis: Revista española de investigaciones sociológicas*, 48, p. 137-152

Tenía 12 años, vio la serie 13 Reasons Why, se suicidó y su mamá hace este desgarrador pedido (5 de mayo de 2019). *Cienradios.com*. Recuperado de <https://la100.cienradios.com/tenia-12-anos-vio-la-serie-13-reasons-why-se-suicidio-mama-este-desgarrador-pedido/>

Tortajada, I., Araüna, N. y Martínez, I. (2013) Estereotipos publicitarios y representaciones de género en las redes sociales. *Comunicar* 21 (41), 177 – 186. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/158/15828675019.pdf>

SUICIDIO EN CIFRAS

Según la Organización Mundial de la Salud, cerca de **8 mil personas** se suicidan cada año en el mundo.

79% De todos los suicidios se producen en países de bajos ingresos y medianos

El suicidio es la tercera causa de muerte entre los **jóvenes de 15 a 19 años.**

En COLOMBIA

En 2019 los casos aumentaron **↑4%**

Según medicina legal entre enero y julio del año 2019 se registraron

1.458 suicidios

La ingestión de plaguicidas, el ahorcamiento y las armas de fuego son algunos de los métodos más comunes de suicidio en todo el mundo.

 1.153 hombres

 305 mujeres

165 de los suicidios fueron menores de **17 años**

Ciudades con mayores casos:

Fuente: Medina Legal Colombiana y OMS

15

Sumario

- 4 *Editorial*
- 6 *Contrarrestar el suicidio es ocupación de todos*
- 11 *Los medios, la comunicación y el mensaje*
- 16 *Mitos y silencios*
- 22 *Salud mental, un asunto común*
- 27 *En nombre de la ausencia*

16

MITOS Y SILENCIOS

PORQUÉ ENMUDECEN LOS SUICIDIOS

María Cristina López Díaz

Senior de comunicaciones y periodistas de la Fundación Convivencia – Centro de Investigación Educativa, Especialista en Comunicación Educación de la Universidad Central de Colombia.

gestion@fundacionconvivencia.org

Resumen

El presente artículo está compuesto de retazos, es la reproducción de entrevistas y observaciones de otros sobre la necesidad de hablar del suicidio. Confrontar mitos y creencias hace parte del proceso de mostrar la realidad que sufren los pacientes y sus familias. Contexto que nos afecta a todos y al que le debemos estrategias de apoyo y ayuda.

Palabras: Mito, suicidio, escucha, hablar, miedo, estigma.

La mayoría estaremos de acuerdo en que uno de los problemas filosóficos más serios es el suicidio. Por eso sorprende que no se hable de él. Se evita mencionarlo porque da miedo, como si así dejase de existir. Pero ocurre lo contrario: se hace más presente y da más miedo. (Jurfurjur @ gordocontrapo 2019)

Son muchos los temores, mitos y mentiras que se tejen alrededor del suicidio, por eso se ha hecho costumbre evitar el tema. Lo paradójico es que los expertos insisten en lo contrario como un elemento de prevención.

Los suicidios cobran un costo alto. Más de 800 000 personas mueren por este motivo cada año y esta es la segunda causa de muerte entre personas de 15 a 29 años. Hay indicios de que, por cada adulto que se suicidó, posiblemente más de otros 20 intentaron suicidarse. (Organización Mundial de la Salud, 2014)

Por ello la Organización Mundial de la Salud – OMS, espera priorizar el tema en la agenda global de salud y en las políticas públicas, concientizando acerca del suicidio como una cuestión de salud pública. (Organización Mundial de la Salud, 2014)

Entre los mitos más sonados está el pensar que sólo los viejos se suicidan, que los niños son ajenos a este mal. Criterio que los psiquiatras atribuyen como un intento de negar que los niños también sufren, de reconocer que el suicidio infantil y adolescente es una triste realidad que va en paulatino aumento. “Después que un niño adquiere el concepto de muerte puede cometer suicidio y, de hecho, ellos toman decisiones de este tipo” (Pérez Barrero, 2005, p.8)

Muy al contrario de lo que se piensa, los mayores “realizan menos intentos de autodestrucción que los jóvenes, pero utilizan métodos más efectivos al intentarlo, lo cual conlleva a la muerte con mayor frecuencia” (Pérez Barrero, 2005, p.7).

Paula trataba de entender lo que decía su profesora de matemáticas. Llevaba más de una hora en clase, y sin embargo no podía olvidar lo que su padre le había advertido la noche anterior: “Si pierdes el año, te mato”. La niña, de apenas 11 años, sintió que no tenía otra salida. Se paró del pupitre, caminó hacia la ventana del salón -que quedaba en un cuarto piso- y se arrojó al vacío. Murió inmediatamente.

Carolina no entendía por qué sus padres se iban a separar. Ya estaba cansada de que le preguntaran con cuál de los dos prefería vivir. La niña, de siete años, sólo quería que siguieran juntos, y para llamar su atención, ingirió un frasco de tranquili-

zantes. Pero la intoxicación fue tan grave que no pudieron salvarle la vida.

A Juan Carlos, sus padres no le permitieron irse de vacaciones porque sus calificaciones eran muy regulares. El muchacho, de 15 años, no soportó la situación, tomó una escopeta que había en su casa y se disparó en la cabeza.

Andrés llevaba días diciendo que nadie lo quería. Una mañana mientras caminaba por el centro de Bogotá cogido de la mano de su madre, se soltó y se lanzó debajo de las ruedas de una buseta. Lo llevaron a un hospital, pero los traumas fueron tan severos que finalmente murió. (Revista Semana, 1993)

Conflictos familiares, dificultades académicas, soledad, problemas afectivos, frustración, etc., son parte de la complejidad del tema, que se hace más dura en el silencio y la indiferencia. Sin importar si los menores ven la muerte como algo reversible o no, si están enfermos o no, si lo que querían era llamar la atención; el solo hecho de que den señales de querer desconectarse del mundo debe preocuparnos. Suicidarse no es una idea sobre la que se hable sin ningún motivo. Siempre refleja que algo está sucediendo.

Y no es cuestión de clases sociales (entre ricos o entre pobres) pues según una investigación del Hospital Infantil de Bogotá y la Escuela Colombiana de Medicina

la idea del suicidio como alternativa, está presente incluso entre menores que no parecen afrontar graves problemas. Se trata de una encuesta

entre 400 muchachos de 14 a 17 años, en el curso de la cual, después de detectar a jóvenes que carecían de problemas familiares graves o de dificultades académicas serias, se les preguntó si alguna vez habían considerado la posibilidad de quitarse la vida. Un 27 por ciento respondió afirmativamente. (Revista Semana, 1993)

Otro de los mitos más relevantes es pensar que todo el que se suicida está deprimido y/o es un enfermo mental. Criterio equivocado sobre el que los expertos aclaran que “los enfermos mentales se suicidan con mayor frecuencia que la población en general”. Pero no necesariamente hay que padecer un trastorno mental para acudir al suicidio. Es decir no todos los que se suicidan son enfermos mentales. En lo que están de acuerdo es en que “todo suicida es una persona que sufre”. (Pérez Barrero, 2005, P.4)

Hace varios años el ingeniero Jaime Sánchez-Rubio de 40 años, venía tomando antidepresivos, por una patología mental de la que sólo estaba informado su entorno íntimo. Tiempo después, estresado por acoso laboral terminó sumido en depresión y teniendo ideas suicidas. Aterrado optó por indagar e intentar entender que le estaba sucediendo. Películas, documentales, literatura y demás le sirvieron de realidad. (Villarreal, Antonio, 2019)

Como terapia se matriculó en Comunicación audiovisual, una carrera que le motivaba. Allí en un ejercicio de asignatura, frente a una audiencia de 300 personas se arriesgó a hablar con propiedad sobre depresión y suicidio. Aseguró que consiguió hacerlo sin ningún ansiolítico.

“El suicidio como resultado de una depresión no es ni valiente ni cobarde, sino un acto de pura desesperación. David Foster Wallace lo describió con una imagen muy gráfica en La broma infinita como algo similar a estar al lado de una ventana en un edificio en llamas. No es que uno quiera tirarse por la ventana, es que no tirarse es aún peor. Tirarse es el mal menor. No se trata de querer morir sino de no querer vivir”. (Rubio, Jaime Sánchez, 2018)

La charla que fue un éxito se transformó en artículo y después en segmentos para Twitter, donde Rubio sobrepasa el medio millón de seguidores.

Su principal miedo era ser visto como una voz no autorizada en el tema, ofender a alguien, o que alguien considerara lo que decía como incitación al suicidio. Muy al contrario, las respuestas han sido positivas, incluyendo las de psicólogos y psiquiatras.

La reacción, agradecimiento y empatía que le han manifestado por hablar abiertamente de suicidio, corrobora que el mutismo no borra el problema, al contrario, desampara a muchos que necesitan hablar, sentirse escuchados y comprendidos.

Para él escribir sobre el tema no significó esfuerzo ni valor. Era algo que necesitaba hacer. Le habría costado no hacerlo.

Para Alba Ruipérez de 23 años “hablar del suicidio es su terapia”. Por ello participa en las jornadas conmemorativas del Día Mundial de Prevención del Suicidio. Ella cuenta su historia porque ha tenido “la suerte de despertarse en dos ocasiones”. (Ruípérez, Alba, 2019)

El estrés de empezar el bachillerato en un ambiente diferente, con gente y rutinas nuevas, cambió en pocos meses su alegría por aislamiento. Cansada física y mentalmente acabó anoréxica y diagnosticada con depresión. Acordaron en familia buscar ayuda en sanidad pública, lo que la expuso paulatinamente al exceso de medicación.

Alba guardaba silencio por vergüenza, por el que dirán, para evitar el sufrimiento de su familia. Sabe que es duro ver la angustia de alguien cercano y no saber qué hacer.

Comprende que la primera en derribar los obstáculos que le impiden hablar sobre el tema, debe ser la misma víctima. Confrontar los mitos y demostrar que no existe el efecto de contagio.

María Isabel Torrejón coincide en que el tema es tratado como tabú y amplía el foco a la enfermedad mental. Para ella quitar los estigmas es labor de todos, incluso de los propios enfermos, quienes deben hablar del hecho con normalidad.

Ella fue diagnosticada con Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) a los catorce años. A los diecisiete tuvo depresión. Ambas enfermedades le impedían hallarle sentido a la vida. Pensaba en suicidarse para ser una carga menos y acabar con su enfermedad.

Su familia consciente de lo que pasaba, le guardaba los medicamentos bajo llave y regía control, pero ella encontraba recursos para quitarse la vida. A los 30 años ha superado dos intentos.

Ha escrito dos libros sobre lo que le pasa: "Mi vida contigo y junto a ti", un crudo relato en el que narra su enfermedad y "Sentimientos en tinta", donde cuenta sus emociones como persona ya recuperada. (Peraita, Laura, 2020)

Crudos testimonios que comprueban que el suicidio puede ser prevenido, que no es sólo un impulso. Que debemos evitar la apatía al tema y asumir que hay posibilidad de recuperación con terapia. (De la chica, 2019)

Testigos que demuestran que hablar sobre el suicidio con una persona en riesgo, en vez de incitar, e introducir la idea, reduce el peligro de la acción. El aporte está en la posibilidad de hablar, de introducir a la persona en un análisis distinto frente a lo que le está pasando.

La prevención no es cuestión solo de psiquiatras, ellos son los profesionales que saben del manejo; pero todos podemos aportar desde el interés genuino por el otro, desde una atenta escucha y deseo de ayudar a encontrar soluciones.

En el dolor del paciente está inmersa la familia, que clama por información, por apoyo y una guía. Parientes que al enfrentarse al tema se estrellan con prejuicios, estigmas y sus propios sentimientos de culpa.

Y no porque el tema sea heredado como equivocadamente algunos creen. “Aunque se puedan encontrar varios miembros de una misma familia que hayan terminado sus vidas por suicidio. En estos casos, lo heredado es la predisposición para padecer determinada enfermedad mental”. (Pérez Barrero, 2005, p?)

La periodista, escritora, comunicadora y conferencista Silvia Melero Abascal de 44 años, sabe de la angustia de la familia. Ella acompañó a su hermana en el sufrimiento de una enfermedad que acabó en suicidio. Explica que, al dolor, se suma el tener que mentir por el estigma que genera.

“Si mi hermana hubiese muerto por cáncer, nadie nos juzgaría”, asegura. “En el cáncer entendemos que hay veces que el tratamiento funciona y otras veces no. Con la salud mental pasa lo mismo: la mayoría de las veces se sale adelante, pero otras veces no”. (De la chica, 2019)

Por “Esther”, como se llamaba su hermana, nació el proyecto Luto en Colores (en España), en la que se reúne con familiares de personas afectadas. Este espacio le ha permitido “profundizar en el

conocimiento y aprendizaje sobre la muerte dándole forma a diversos talleres que ayudan a transformar el dolor de quienes transitan procesos de duelo” (Melero, Silvia, 2014).

Uno de ellos “consiste precisamente en poder hablar de ese sentimiento de culpa sin tabúes, sin prejuicios, y “expresarse libremente “ (De la chica, Manuel 2019). En ese ambiente desatan cosas que no habían contado antes, versiones diferentes de la muerte que se dijeron a vecinos o amigos”. Asegura que es muy importante compartir el dolor, por ello participa en todo tipo de espacios para ofrecer lo aprendido en su proceso personal y colectivo.

Habla de la culpa que embarga a quienes se quedan. Del juicio externo que les hace sentir que no hicieron lo suficiente. De la dureza del duelo que les hace olvidarse de “todo lo que sí hicieron y que sobrellevaron desde sus limitaciones”. Para ella especialmente “fue liberador entender que no todo está bajo nuestro control”.

De dolor y culpa está llena Rafaela, quien “confiesa que no supo asistir a su marido en la desesperación, ni supo actuar para evitar su opresión constante e intolerable, que sólo entendió tras la agonía de la muerte”. “No supe cuidarlo. Nadie me dijo qué debía hacer salvo envenenarlo a pastillas. Hoy pienso que esa no era la solución. Sabíamos que lo intentaría de nuevo, eso es lo que teníamos claro ¿y no pudimos hacer nada?” (Martínez, María Dolores, 2009)

Su esposo Francisco, con el que tuvo seis hijos, era un hombre activo y trabajador. Hasta los 65

Performance de Alba Ruipérez “hasta que pasa”, en <https://www.youtube.com/watch?v=wbjO8F05bT8>

Entra al Blog de Silvia Melero Abascal

19

La Historia de María Isabel Torrejón

20

años, donde empezó a no tener ganas de nada. Le diagnosticaron diabetes y empezó a depender de un régimen alimenticio y de la insulina, cosa que tomó muy mal.

A lo del azúcar se sumaron los temblores de la mano y algunas pérdidas de memoria. Los exámenes descartaron el Parkinson, y lo enviaron al psiquiatra porque no tenía ganas ni de ver a sus hijos. Era doña Rafaela la que lo engañaba y obligaba para que hiciera las cosas.

Fue diagnosticado entonces con depresión y empeoró. Fue perdiendo el poco deseo de ver televisión, de comer, de arreglarse, de vivir. Cinco años después no le importaba nada, ni siquiera su aspecto, ni su higiene. Doña Rafaela tenía que hacer todo por él, lo que la enfadaba mucho.

Siempre estaba como perdido y se cansaba mucho. No lo podía dejar ni un momento. Ella le decía: “¿pero es que no puedes andar más ligero Francisco?, no vamos a llegar nunca”. Y él me decía: “no puedo, no puedo, me asfixio”. Y cuando murió tenía todos los órganos debilitados, y yo pienso, “ay, Dios mío ¿no lo habré cuidado bien?”. (Martínez, María Dolores, 2009)

El primer intento de suicidio fue con una sobredosis de pastillas. Estuvo en coma tres días. “Los médicos dijeron que se moría. Y yo hubiese preferido eso, si llego a saber su agonía” (Martínez, María Dolores, 2009). Doña Rafaela estaba sola y muy asustada. No asimilaba lo que estaba pasando, sólo le rogaba a su marido que no lo volviera hacer. Pero el día que no quería, llegó, escuchó que algo cayó al patio.

La depresión es uno de los trastornos mentales más frecuentes en el mundo y también de los más erróneamente valuados, según la Organización Mundial de la Salud – OMS-2020. “En países de todo tipo de ingresos, las personas con depresión a menudo no son correctamente diagnosticadas, mientras que otras que en realidad no la padecen son a menudo diagnosticadas erróneamente y tratadas con antidepresivos”.

(...) La carga mundial de depresión y de otros trastornos mentales está en aumento. En una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud adoptada en mayo de 2013 se abogó por una respuesta integral y coordinada de los países al problema de los trastornos mentales. (Organización Mundial de la Salud, 2020)

(...) No voy a pronunciar el nombre de esa enfermedad, piensa el médico, porque no quiero rotularlo, no quiero condenarlo, ni voy a hacerle perder las esperanzas y sumergirlo en la desesperación. Porque no hay enfermedades sino pacientes.

No voy a pronunciar ese nombre, dice el enfermo, porque van a huir de mí, porque me abandonarán, porque me recluirán, porque no me amarán ni se casarán conmigo. Porque me mirarán con miedo.

No voy a pronunciar ese nombre, dice el padre, dice la madre, porque no puede ser, no puede ser, no puede ser”. (Bonnett, 2013, p. 114)

(...) Cualquier persona puede presentar un trastorno, problema o evento de salud mental en algún momento de su vida; esto dependerá de la forma como interactúen sus particularidades

genéticas, congénitas, biológicas, psicológicas, familiares, sociales y los acontecimientos de su historia de vida (Grupo de Gestión Integrada para la Salud Mental, 2014).

Lo importante es que dichos trastornos pueden prevenirse, curarse, rehabilitarse o controlarse con un tratamiento adecuado. "Suelen definirse de manera específica para cada caso, combinando el tratamiento farmacológico con medidas de rehabilitación socio-laboral, psicoterapias y apoyo familiar." (Grupo de Gestión Integrada para la Salud Mental, 2014)

Esto dice el ABECÉ sobre la salud mental, donde señalan que las personas no acceden a los servicios de salud debido a los estigmas sociales y personales que se tienen frente al tema. Refieren que se relaciona a las personas con trastornos mentales como peligrosas, incompetentes y falta de voluntad por el desconocimiento sobre la forma de identificar los problemas y trastornos de manera oportuna, así como su manejo en la familia y la comunidad.

El temor y/o la rabia llega al punto de evitar o sustituir la verdadera atención que necesita el enfermo y su familia. Empujándolos a dejar sus actividades y vivir entre tensiones e incertidumbres. Alejarse de espacios sociales y abstraerse en el miedo.

Algunos prefieren negar el problema. Consideran que no hay razón para acudir a un médico. De hecho, la mayoría de los remitidos por tentativa de suicidio, abandonan el tratamiento.

Lo cierto es que ante el suicidio hay que romper los esquemas, enfrentar los miedos, informarse, develar los mitos, desafiar las prevenciones, preguntar y HABLAR.

Acercarse al doliente y lograr un diálogo abierto del tema, sin juzgar, es una de las mejores elecciones. Dar oído como apoyo a alguien que padece no puede ser la cura, pero es un elemento fundamental. No es tarea fácil pero muchas veces no hacen falta las palabras, basta solo con escuchar.

El seguimiento psicológico y el apoyo familiar sostenido han logrado resultados positivos entre los pacientes. A ello habría que agregar estrategias institucionales y sociales de apoyo, psicoeducación e integración, donde hay que incluir la asistencia en los mensajes emitidos por los medios de comunicación.

El suicidio es un tema al que estamos expuestos todos, y nos concierne a todos encontrar y cultivar relaciones placenteras y agradables, que nos procuren y permitan ofrecer alternativas de vida.

Referencias

Jurfurjur, @gordocontrapo (2019). Twitter. Bogotá, D.C., Colombia. Recuperado de: <https://twitter.com/gordocontrapo/status/1205218334725292032>

Organización Mundial de la Salud. (2014). *Salud Mental: Prevención del suicidio. España*. Recuperado de https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/es/

Pérez Barrero, Sergio. (2005). *Revista Colombiana de Psiquiatría*. 34 (3), 386 - 394. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/806/80634305.pdf>

Los niños suicidas (13 de septiembre de 1993). *Revista Semana* Recuperado de <https://www.semana.com/especiales/articulo/los-ninos-suicidas/20653-3>

Villarreal, Antonio. (27 de diciembre de 2019). Hablemos del suicidio: el gran tema del que nunca se habla deja de ser tabú en internet. *El Confidencial*. Recuperado de https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2019-12-27/suicidio-deja-ser-tabu-internet_2390551/

Rubio, Jaime Sánchez. (Noviembre de 2018). Más miedo que la muerte. *Jot Down*. Recuperado de <https://www.jotdown.es/2018/11/mas-miedo-que-la-muerte/>

Ruipérez, Alba. (2019). "Hasta que pasa", como reivindicación y visibilización en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. YouTube. De <https://www.youtube.com/watch?v=wbjO-8F05bT8>

Peraita, Laura. (7 de enero de 2020). Muy pocas personas se paran y reflexionan para cambiar aquello que no va bien en su vida o en ellos. *ABC Padres e Hijos*. Recuperado de https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-pocas-personas-paran-y-reflexionan-para-cambiar-aquello-no-bien-vida-o-ellos-202001010137_noticia.html

De la chica, Manuel. (10 de septiembre de 2019). Alba sobrevivió a dos suicidios: Pensaba que desaparecer sería un alivio, pero desperté. *El Español*. Recuperado de https://www.elespanol.com/espana/20190910/alba-sobrevivio-suicidios-pensaba-desaparecer-alivio-desper-427958309_0.html

Melero, Silvia. (s.f). Silvia Melero Abascal: Escribo, sueño, vuelo. [Mensaje en un blog]. Recuperado de <http://www.silviameleroabascal.com/about-me/>

Martínez, María Dolores. (2009). La trágica ruptura con la vida. Experiencia de una sobreviviente ante el suicidio. *Index Enfermería* 18 (4). Recuperado de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962009000400013

Organización Mundial de la Salud. (2020). Depresión. Recuperado de <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression>

Bonnett, Piedad. (2013). Lo que no tiene nombre. Bogotá: Alfaguara

Ministerio de Salud y Protección Social (2014). ABECÉ sobre la salud mental, sus trastornos y estigma. Recuperado de <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/abc-salud-mental.pdf>

Sumario

- 4 Editorial
- 6 Contrarrestar el suicidio es ocupación de todos
- 11 Los medios, la comunicación y el mensaje
- 16 Mitos y silencios
- 22 Salud mental, un asunto común
- 27 En nombre de la ausencia

22

SALUD MENTAL, UN ASUNTO COMÚN

Bingley Ortíz Díaz

Comunicadora Social periodista de la Fundación Convivencia- Centro de investigación educativa. Comunicadora y periodista de la Universidad Central.
comunicadorjunior@fundacionconvivencia.org

Margarita Quijano Serrano, psiquiatra egresada de la Universidad Nacional, magister en Terapia Familiar Sistémica de la Universidad Autónoma de Barcelona, actualmente reside en la ciudad de Santo Domingo en República Dominicana y trabaja como consultora independiente en salud mental y prevención de suicidio. En el año 2013 Quijano publicó un artículo con el psiquiatra infantil Rafael Vásquez. El texto llamado Cuando el suicidio es cosa de niños es una revisión de casos de los menores que acudieron a consulta por intento de suicidio desde el año 2003 hasta el 2013 en el Hospital de la Misericordia en Bogotá.

En el estudio de casos realizado en el hospital, encontraron que los métodos que más utilizan los menores de 18 años para atentar contra su vida son la intoxicación con medicamentos, el ahorcamiento y el lanzamiento desde las alturas. Los trastornos de ansiedad, la depresión, y el déficit cognoscitivo son los diagnósticos psiquiátricos más relacionados con los intentos de suicidios.

**A CONTINUACIÓN, PRESENTAMOS
LA ENTREVISTA REALIZADA A
MARGARITA QUIJANO, PROFESIONAL
EN EL ÁREA DE LA SALUD MENTAL**

Palabras: Terapia familiar, salud mental, infancia.

Fundación Convivencia: ¿Cómo ha sido su experiencia en la prevención del suicidio en jóvenes?

Margarita Quijano: Cuando ves a los pacientes, te das cuenta que socialmente se tiende a enfocar la situación alrededor de términos como la manipulación, o que la persona es de mal carácter. Incluso, lo dicen diagnósticos hechos por psiquiatras o psicólogos y se pierde un poco lo que lleva a un joven a hacerse daño, a querer morirse o dejar de existir, que finalmente es acabar con el sufrimiento.

El núcleo es el sufrimiento. Los niños y adolescentes están en edades en las que no tienen la facilidad de definir sus emociones como lo hacemos los adultos. A nosotros la vida nos ha enseñado a definir nuestras emociones y, aunque no lo hacemos de la mejor forma, entendemos bajos ciertos parámetros lo que es la ira, la frustración, la tristeza y podemos diferenciar esas emociones.

Lo que vemos en niños y adolescentes es que a medida que van madurando emocionalmente, están aprendiendo a ponerle nombre a esos malestares. En ese proceso, es como si tuvieran un peso adentro que no saben explicar, eso los hace reactivos al mundo. El mundo les puede afectar para bien o para mal en ese proceso de definir todas sus emociones.

Las cifras en Colombia son alarmantes, el informe de medicina legal del año 2018, muestra que el grupo de 5 a 17 años representa un 10% de todos los casos. A esa cifra hay que sumarle que está contemplado que, por cada suicidio consumado hay por lo menos 20 intentos más. Eso muestra la gravedad de lo que estamos hablando.

El suicidio tiene tendencia a aumentar, hay un subregistro enorme. Una cosa son los suicidios consumados y otra, son los que se registran como tal, porque no todos se reportan como suicidios en los hospitales.

Fundación Convivencia: ¿Cómo podemos prender las alarmas para prevenir el aumento de casos?

Margarita Quijano: Hay cosas que la gente puede observar en el contexto de los niños para prender alarmas. No se trata de dar un diagnóstico o decirle a la gente que el niño se va a suicidar, sino de alertar a la red de apoyo más

cercana, los papás, los familiares o los acudientes, para que busquen a profesionales de la salud que puedan orientarlos en lo que está pasando, hacer un proceso de identificación y ver cómo se va a abordar. Esta es la cadena de acción.

Fundación Convivencia: ¿Cómo identificar a un joven que pretende consumir un suicidio?

Margarita Quijano: Los jóvenes sienten que hay un sufrimiento subyacente, empiezan a hablar de muerte o de suicidio, hablan de escenarios como si ya no estuvieran. Por ejemplo, dicen: “si yo ya no fuera parte de esta familia”, se borran de algunos escenarios. Tienen ideas de desesperanza o de culpa. Los niños más chiquitos empiezan a entregar sus posesiones más preciadas, les encomiendan un objeto a sus hermanos o a sus papás.

Observamos una disminución en el placer o en el disfrute de actividades, puede haber alteraciones en el sueño, alimentación y también algunas conductas de riesgo.

Fundación Convivencia: ¿A qué se refiere con conductas de riesgo?

Margarita Quijano: El consumo de sustancias psicoactivas, tener relaciones sexuales sin protección o conducir a alta velocidad. Es decir, tienen conductas en las que empiezas a pensar si está siendo un adolescente rebelde o está deprimido. Esa es la mayor dificultad. Cuando los hijos van creciendo y están en una etapa de la construcción de su personalidad, empiezan a marcar su voluntad y esto genera conflicto, que

en la mayoría de las familias es normal. No se trata de señalar que cuando un niño se rebela, se vaya a suicidar, sino que, al sumar una conducta de riesgo con mensajes de desesperanza e ideas sobre la muerte, debemos prender las alarmas.

Un hijo rebelde también genera malestar y puede repercutir en las dinámicas familiares. Es válido que esos papás consulten para ver qué pautas van a definir para mejorar estas relaciones. A veces los padres necesitamos orientación para saber cómo manejar algunos de los comportamientos de nuestros hijos. Eso no está mal.

Lo importante es quitarle el estigma al tema de salud mental. Ir al psicólogo o al psiquiatra no es sinónimo de locura, es sinónimo de salud mental. Si vas al internista para el chequeo anual, por mantenimiento general, ¿Dónde está tu salud mental? ¿Quién está cuidando de tu salud mental? Ese es el enfoque que nosotros le damos desde el área de la psiquiatría.

Fundación Convivencia: ¿Cómo es el proceso familiar para que los papás realicen el acompañamiento con sus hijos?

Margarita Quijano: Un niño que tiene manifestaciones de malestar, generalmente, es una demostración de que algo pasa en su contexto. Todas las manifestaciones tienen una base biológica y otras, una base ambiental.

Cuando atacas la disfuncionalidad en el entorno (base ambiental) de las personas que tienen manifestaciones, esas manifestaciones bajan.

Por eso la terapia familiar es parte de las intervenciones que se contemplan en estos niños que están con síntomas depresivos y ansiosos. Generalmente es una demostración de algo que está pasando en el contexto. No quiere decir que los papás sean culpables, no se trata de culpabilizar, es una manifestación de una disfuncionalidad que está ocurriendo en el contexto del niño, sumada a la enorme dificultad que tiene el menor de expresar o de entender lo que está sintiendo. Ese es el papel de la terapia familiar en estos casos.

Fundación Convivencia: ¿Quién determina cuándo es un problema biológico o es ambiental?

Margarita Quijano: La intervención biológica y con medicamentos la hacen los psiquiatras y los psicólogos a manera de red. Hay unos signos de alarma en los que los psicólogos decimos: “esto se está yendo hacia la parte depresiva y de alguna manera, le podrían ayudar los medicamentos”. No significa que el psiquiatra solo sirva para medicar, él puede decir “es un tema familiar, vamos a tratarlo de manera psicoterapéutica”. Incluso, si hay un componente biológico leve, podemos intervenir el contexto para mejorar y no sería necesaria la medicación, pero eso lo definen los profesionales. Lo que sucede es que los papás sienten terror de ir al psiquiatra porque piensan que, si entran por la puerta, van a salir con 3 medicamentos.

La psicoterapia puede ser para todo el mundo, pero no todos los psicoterapeutas funcionan en cada persona por igual. Porque se basa en la

interacción que tiene el paciente con el profesional de la salud mental. Debes escoger al profesional que consideres que tiene el criterio adecuado, que te caiga bien, en quien puedas confiar y creas que te puede ayudar.

Mi recomendación para las personas que no son del área de la salud mental, es que le insistan a los niños, jóvenes o familias para encontrar a ese profesional adecuado para cada uno. Lo mejor es indagar, tener buenos referentes, es decir, tener 2 o 3 profesionales identificados, los cuales vean que son afines, que tengan una buena interacción, porque trabajan bien en red, -eso ayuda mucho a potenciar los efectos de un buen tratamiento-. Todos los implicados deben trabajar de manera sincronizada, viendo las cosas de una misma manera para mejorar la vida de la persona y de su familia.

Debemos estar pendientes de que el joven asista a terapia, y si no le gustó el proceso con el profesional, podamos redireccionarlo a otra persona dependiendo de las inquietudes y necesidades que se vean. Puede pasar que no fue el terapeuta adecuado y es necesario cambiarlo. Hay personas a las que les importa incluso, si es hombre o mujer, o les afecta si es joven o mayor, es cuestión de afinidades y, por supuesto, el profesionalismo del terapeuta.

Fundación Convivencia: ¿Cómo se puede ayudar a prevenir desde la escuela?

Margarita Quijano: Lo primero, es entender que el núcleo de toda esta situación es el sufrimiento, y no la manipulación. Debemos quitar esa palabra "manipulación" porque si un niño está manipulando conscientemente, quiere decir que hay disfunción en la interacción social -algo está pasando ahí- dejar de encasillar a los niños y adolescentes en buenos y malos. Estamos en una sociedad que le pone rótulos y nombres a todo, eso le corta el potencial a una persona que apenas está en formación y tiene todas las posibilidades, tiene el mundo a sus pies, pero queda limitado por su contexto.

Fundación Convivencia: ¿Cuáles serían los pasos a seguir cuando un niño intenta suicidarse?

El primer paso es alertar a la red de apoyo. Segundo, acudir a profesionales de la salud, si hay algún intento de suicidio es una consulta de urgencia con psiquiatra. En ese momento se realiza la atención para definir qué fue lo que lo causó, cómo se hace el manejo médico y psiquiátrico de la condición, y luego, inicia la parte terapéutica.

Fundación Convivencia: En la investigación que ustedes realizaron se dieron cuenta de que los pacientes no regresan a consulta externa, ¿cómo podríamos hacer para que esas personas sigan yendo a terapias y no reincidan?

Margarita Quijano: Quienes comparten de manera cotidiana con los niños y jóvenes pueden

En muchos sectores se habla de trabajo en red y trabajo colaborativo. ¿Cómo lo hacen los psicólogos y psiquiatras?

apoyarlo detectando a tiempo su ausencia a consulta. Preguntarle ¿por qué no asiste? para ver si es posible resolverlo de alguna manera.

Es muy efectivo cuando los profesores tienen una red o nexo con algún psiquiatra o psicoterapeuta. Los docentes muchas veces empiezan a especializarse y saber qué profesional le va mejor con qué alumno.

Fundación Convivencia: ¿Cuál ha sido su experiencia y por qué decidió empezar en este campo?

Margarita Quijano: Durante la residencia, me di cuenta de que las condiciones mentales no se dan por sí solas. Cuando ocurre, todos los componentes a su alrededor las empeoran o las mejoran, eso fue lo que me llevó a ampliar el estudio y a cambiar un poco el enfoque del diagnóstico a la perspectiva sistémica, que es ver al paciente como parte de un contexto del cual uno puede sacar cosas que le pueden ayudar.

Entre más rápido intervengas, menos complicaciones hay. Si le detectas a un niño el sufrimiento o está experimentando una dificultad en su contexto, y lo resuelves, el desarrollo de ese niño o ese adolescente va a ser muy diferente al desarrollo que hubiera podido tener si hubiera crecido en ese contexto con los mismos problemas.

No todos los que intentan suicidarse, lo repiten. Pero eso no significa que no sigan sufriendo. Cuando creces en un mundo en el que sientes sufrimiento, te sientes hostil y sientes que se te están cerrando puertas y que tú mismo las vas cerrando, eso va definiendo la vida que vas teniendo, y la perspectiva de la vida que vas formando.

La intervención temprana es lo más importante, favorecer o crear la cultura entre los educadores o las personas que comparten cotidianamente con los demás. Crear la conciencia de que, cuando uno se siente mal por un periodo prolongado, cuando sientes un malestar que no puedes explicar, no importa la edad que tengas, es importante consultar a un profesional.

El mayor problema que tenemos los profesionales de la salud es que a consulta llegan las personas cuando ya están muy mal. No solo en el caso de suicidio sino también en el caso de otras condiciones mentales. El suicidio es una manifestación de una condición, pero el reto es educar a la población y enseñarle que no tiene nada de malo consultar, lo peor que puede pasar es que te digan que es algo secundario a un estrés pasajero o una reacción a una situación que te está descompensado ligeramente y van a hacer una intervención corta y ya.

Fundación Convivencia: ¿Qué podemos hacer cuando estamos apartados y no tenemos la ayuda, cuando no tenemos profesionales cercanos a quienes consultar?

Margarita Quijano: Las redes sociales tienen contras, pero también pros. Si la tecnología está

ahí, es para usarla, es una herramienta maravillosa, no solo por las teleconsultas de psiquiatría o de psicología, también hay algunas páginas en redes sociales que se prestan para canalizar esa ayuda.

A veces es muy difícil aconsejar a las personas porque en el momento en que nombras al psicólogo, las personas se molestan.

Fundación Convivencia: Es decir que también se trata del lenguaje...

Margarita Quijano: Es importante la forma en la que se dicen las cosas, porque las personas tienen en su mente que ir al psicólogo es sinónimo de locura y en una conversación no vas a tumbar el prejuicio tan alto que tienen. La idea es entrar por el lado de la ayuda y la colaboración y, sobre todo, de algo que nadie te va a discutir y es aliviar el sufrimiento. Entrar por ese camino desarma a la persona que le recomiendas que acuda, y le puede hacer ver que no es que le estés diciendo que está loca, sino que la estás viendo sufrir.

Es importante que cuando uno detecte una necesidad, la forma de comunicarlo sea muy asertiva para que esa persona no se sienta juzgada ni se sienta atacada, sino que sienta que alguien está viendo eso que él no puede definir y que le duele tanto.

Fundación Convivencia: ¿Cómo hacer para cambiar esos prejuicios en aquellas personas que están cerca de quienes necesitan la ayuda y el apoyo?

Margarita Quijano: Cuando uno tiene una creencia, tiene una serie de información, se llena y se alimenta de esa información, pero puedes compartir otras formas como artículos o videos sobre salud mental y decirles que eso puede ayudar. Puedes hablar de alivio y de sanación. Sanar es una palabra que la gente recibe muy bien porque entienden que no es un ataque.

Para consultar también se necesita tiempo -hablo de cuando no son situaciones de emergencia- uno no siempre está dispuesto o disponible para consultar, eso implica abrirse a otra persona y eso cuesta. Ser paciente es difícil porque uno debe ser vulnerable, tiene que remover recuerdos, cosas feas y dolorosas.

Si tengo un hijo pequeño, probablemente no es el momento, siento que me da miedo porque si llego a desestructurarme, quién cuida de mis hijos. Hay muchas personas que por esa razón contienen ese sufrimiento.

La idea es hacer el acompañamiento, brindar la información, ser paciente. Corregir cuando digan “que no llame la atención”, puedes decir: “cuidado, porque todos queremos atención de todos”. Si estoy en una relación familiar, espero que me pongan atención. Así como ellos quieren que yo los atienda.

El punto no es pararse en ese pulso de quién tiene la razón o quién es manipulador -el rótulo es matador en todos los contextos- no se trata de rotular, eso no te da nada. Un nombre elegante no te resuelve un problema. A ti lo que te resuelve el problema es trabajarlo en ambientes

adecuados con las personas correctas y en los momentos oportunos. Si es urgencia y si los signos de alarma que di empiezan a prenderse, es importante ir al hospital.

La mayoría de los casos que atendí de adolescentes, me llegaban enviados del colegio por psicólogas de los colegios. Llegaban ultrarresistentes, hay que bajarles la guardia, desarmarlos,

sin ser condescendientes. Los adolescentes son super astutos, detectan todo, pero lo más bonito de mi trabajo con jóvenes es que ellos ponen esa coraza y esa capa de fortaleza, de malestar y de irritabilidad y lo que hay por dentro aparte de sufrimiento, es nobleza. La mayoría de las veces, cuando aprendes a encontrarles ese lado, ellos se desarmen y se dejan guiar más fácil. Para llegar a ese punto, necesitan espacios de confianza, es cuestión de paciencia y para eso estamos los profesionales.

Fundación Convivencia: ¿Cómo ha alimentado su vida esta experiencia?

En general, es ser consiente de cómo somos los seres humanos, de la naturaleza humana. Pienso que en el fondo esa naturaleza es noble y que el mundo externo nos ha llenado de corazas. Cuando una persona te muestra una armadura es porque ha tenido que pelear en una lucha interna que ha batallado y creo que eso ayuda a despertar la empatía, no desde la perspectiva profesional solamente. También desde la perspectiva personal. He aprendido a no tomarme las cosas personales y entender que si hay alguien tan armado es porque le ha tocado muy duro. Ahí me desconecto de personalizar en el conflicto.

Los profesionales de la salud estamos cansados de gritarle al mundo que por favor exageren a ver si nos llegan más casos a tiempo. ¡Por favor exageren todo lo que quieran y mándenlos los casos antes de que sean demasiado graves! La intervención temprana ayuda a disminuir mucho dolor, mucha historia y mucho malestar.

Sumario

- 4 Editorial
- 6 Contrarrestar el suicidio es ocupación de todos
- 11 Los medios, la comunicación y el mensaje
- 16 Mitos y silencios
- 22 Salud mental, un asunto común
- 27 En nombre de la ausencia

27

EN NOMBRE DE LA AUSENCIA

María Cristina López Díaz

Senior de comunicaciones y periodistas de la Fundación Convivencia – Centro de Investigación Educativa, Especialista en Comunicación Educación de la Universidad Central de Colombia.

gestion@fundacionconvivencia.org

Piedad Bonnett, reconocida escritora y poeta colombiana, licenciada en Filosofía y Letras, da testimonio del dolor que una madre siente al vivir el suicidio de su hijo. Las 131 páginas del libro “Lo que no tienen nombre”, publicado en español por la editorial Alfaguara en el 2013, están dedicadas a la vida y muerte de Daniel Segura Bonnet, un joven de 28 años, pintor y profesor de arte. La conmovedora historia no pierde actualidad, dado que el sentimiento que compone la narración encuentra estímulo de creación, enfrentando los estigmas de la enfermedad mental, el desconsuelo, el suicidio y el fracaso.

Palabras: Suicidio, hijo, esquizofrenia, dolor.

La vida debe vivirse hasta que no pueda vivirse más” Salman Rushdie

Los padres no están preparados para perder a un hijo, y menos una madre. Por eso llega a ser violenta la sola idea que Piedad Bonnett le da a su hijo Daniel en el cierre de su libro:

Dani, Dani querido. Me preguntaste alguna vez si te ayudaría a llegar al final. Nunca lo dije en voz alta, pero lo pensé mil veces: sí, te ayudaría, si de ese modo evitaba tu enorme sufrimiento. Y mira, nada pude hacer. (Bonnett, 2013, p. 130)

Y termina desgarradoramente:

Ahora, pues, he tratado de darle a tu vida, a tu muerte y a mi pena un sentido. Otros levantan monumentos, graban lápidas. Yo he vuelto a parirte, con el mismo dolor, para que vivas un poco más, para que no desaparezcas de la memoria. Y lo he hecho con palabras, porque ellas, que son móviles, que hablan siempre de manera distinta, no petrifican, no hacen las veces de tumba. Son la poca sangre que puedo darte, que puedo darme. (Bonnett, 2013, p. 130)

A su estilo, con las letras que son lo suyo, Piedad sublimó el irracional estallido que traspasó su alma el sábado 14 de mayo de 2011, cuando su hijo saltó al vacío. En un texto corto, que la mayoría de los lectores asegura no soltar hasta llegar al final, Bonnett atrapa al público relatando apartes del antes, durante y después.

Esta exitosa escritora colombiana, con una aparente familia armoniosa, nos cuenta en su libro *-Lo que no tiene nombre-*, sobre el suicidio, la enfermedad mental, la incompetencia médica,

los fracasos de la sociedad, las fallas del sistema. Todo consentido en la lucha que vivió ante la diagnosticada esquizofrenia de su hijo.

En una especie de escape y terapia con mucho cuidado al escribir sobre su inmenso dolor, sin caer en sensiblería innecesaria, Piedad construye cuatro secciones (I. Lo irreparable, II. Un precario equilibrio; III. La cuarta pared, IV. El final), en las que embiste la muerte con palabras, abordando expresiones de vida que muestren, sanen y enseñen.

Empieza el texto con *-Lo irreparable-*, lo que ella llama, dura cotidianidad. Un día después en una calle neoyorkina, acudiendo a recoger las cosas de su hijo en el aparta-estudio del viejo edificio de cinco pisos, que lo alojó y del que se lanzó: *"Siento, por un instante, que profanamos con nuestra presencia un espacio íntimo, ajeno; pero también, atrozmente, que estamos en un escenario..." (Bonnett, 2013, p. 06)*

(...) En ese momento aparece en el descanso de la escalera una pareja con un niño; se detienen, con timidez. ¿Somos nosotros parientes del estudiante que se mató ayer? También ellos lo sienten mucho. La mujer, una rubia joven, de semblante amable, nos dice que ella estaba allí a la hora de la tragedia y que lo oyó correr. Mi hija Camila se asombra, se adelanta: ¿lo oíste correr?, ¿dónde estabas? En su piso, el último. Desde ahí oyó un tropel de pasos en el techo. Entonces todo termina de aclararse: la ventana abierta, la escalera de incendios que trepa hasta el techo del edificio. (Bonnett, 2013, p. 07)

Si cree que la persona va a intentar suicidarse, no la deje sola, retire todo aquello que pueda utilizar para hacerlo (venenos, objetos cortos punzantes, medicamentos, armas de fuego, entre otros) y llame al número de emergencias de su ciudad para recibir ayuda.

@minsalud.gov.co

Bonnett recuerda las palabras que pronunció su hija Renata en la llamada que le daría la noticia, dos horas después: *“Antes de preguntar a mi hija los detalles, de rendirme a la indagación, mis palabras niegan una y otra vez, en una pequeña rabieta sin sentido. Pero la fuerza de los hechos es incontestable: «Daniel se mató»”* (Bonnett, 2013, p. 07)

Aún en shock o estupefacción, se encuentra asintiendo la donación de órganos, como un gesto de vida con otros.

A continuación, escuché serenamente sus condolencias, las formalidades de la ley, sus agradecimientos anticipados y, luego, una lista impensada de órganos, que iban mucho más allá de su corazón, sus riñones, sus ojos.

La piel de la espalda.

Sí.

Los huesos de las piernas.

Sí.

Y Daniel, mi hijo entrañable, el muchacho de labios carnosos y piel bronceada, se fue deshaciendo con cada palabra mía. La vida es física. (Bonnett, 2013, p. 13)

(...) y lo que la muerte se lleva es un cuerpo y un rostro irrepetibles: el alma que es el cuerpo. (Bonnett, 2013, p. 14)

Alude al talento de su hijo, mientras compila el dossier de dibujos y pinturas que él dejó clasificados y cuidadosamente empacados. Revive el nacimiento, guarda detalles, recoge libros. Saltando de un recuerdo a otro, busca pistas, revelaciones para reconstruir la lucha que debió librar Daniel entre el deseo de acabar con su vida y su miedo.

Sin superstición alguna, y menos credo religioso; sin fe en un después, resistiendo ante la realidad del punto final, rompen el silencio solidario que tenían con Daniel, anunciando escuetamente a familiares, amigos y conocidos las circunstancias de la muerte y, por ende, de la enfermedad, haciendo frente a los prejuicios de pecado o vergüenza propios de los dogmas.

Reciben las condolencias y frases de pésames que sirven como dosis de aturdimiento, de bastón ante la desesperación. Constatan la torpeza y el bochorno de algunos ante la muerte y la concesión o impunidad que se otorga ante el dolor.

Piedad rememora los rituales de despedida y los relaciona con lo que querría su hijo, poniendo en claro la opción de la cremación y no repatriación de las cenizas.

Tal vez porque frente al dolor de la muerte de un hijo todas las mistificaciones literarias carecen de sentido, se desvanecen; y porque la sola idea de la putrefacción del cuerpo me resulta irresistible. Las cenizas, en cambio, me hacen pensar en la purificación por el fuego

Pero también porque hago mía la reflexión de Julián Barnes: *«¿Hay algo más triste que una tumba que no recibe visitas?»*. (Bonnett, 2013, p. 23)

En *-Un precario equilibrio-* Bonnett intenta entender. Penetra en la muerte de Daniel, hurgando en la enfermedad mental y el suicidio. Para ello acude a los libros:

Leo también los testimonios de muchos pacientes: uno se queja de sentir su cerebro literalmente quebrado, otro habla del suyo como una esponja sangrante, un órgano en carne viva que le duele físicamente. Una mujer dice que la lectura se le dificulta porque cada palabra despierta en ella toda clase de asociaciones. Una estudiante cuenta que en cada una de sus crisis una voz le repite que es un ser fracasado y la insta al suicidio. Un chico de no más de veinte años habla del terror que le ocasiona la sonrisa de su madre.

En suma: dolor, dolor, dolor. (Bonnett, 2013, p. 30)

En esa línea revive a su hijo, sus gestos, sus expresiones, sus gustos, sus historias, sus autoexigencias. El rigor que lo caracterizaba, la perfección que intentaba manejar, el estrés y la sobrecarga de estímulos incontrolables para su cerebro. Las interminables pesadillas de su enfermedad.

No voy a pronunciar el nombre de esa enfermedad, piensa el médico, porque no quiero rotularlo, no quiero condenarlo, ni voy a hacerle perder las esperanzas y sumergirlo en la desesperación. Porque no hay enfermedades sino pacientes.

No voy a pronunciar ese nombre, dice el enfermo, porque van a huir de mí, porque me abandonarán, porque me recluirán, porque no me amarán ni se casarán conmigo. Porque me mirarán con miedo.

No voy a pronunciar ese nombre, dice el padre, dice la madre, porque no puede ser, no puede ser, no puede ser.” (Bonnett, 2013, p. 32)

Ella sabe que la mayor parte del tiempo su hijo pudo vivir como una persona normal, por ello guardaba la esperanza de que un sereno equilibrio se instalara algún día en él y le permitiera tener un futuro integral.

Intima una hipótesis fuerte de cuándo comenzó todo. La toma de un medicamento altamente peligroso al que se rindieron, para controlar un infame acné tardío. Se pregunta si Daniel estaría predispuesto genéticamente, o si debieron investigar más las contraindicaciones, lo disparado por aquel veneno: *“No tiene caso increpar a nadie, no tiene caso escribir esa carta que he repasado tantas veces mentalmente: mi hijo ya murió, con su piel intacta.”* (Bonnett, 2013, p. 33)

Sabía de sus gustos en colores, música, ropa, comida y aficiones. Sabía de sus miedos al futuro, a la escasez, a no tener talento. Sabía también que, a pesar de la fuerza de la empatía de su vínculo materno, que le permitía intuir su sufrimiento,

to, desconocía una parte del alma de Daniel; un ajeno y hondo mundo interior. El horrible parloteo del universo en los oídos de su hijo.

La frase «la pintura ha muerto», que pronunció uno de sus profesores, mandó al traste años de amor de Daniel por el arte y abrió un soliloquio incesante de preguntas y confusiones por su futuro, su vocación, y el ambiente. Abatido e irritado, conjeturó otros posibles estudios, lo que lo llevó a la Arquitectura, “como plomada para trazar los muros de una nueva vida, donde no tenga que exhibir su yo ni enfrentarse con su talento”. (Bonnett, 2013, p. 41)

Bonnett lo recuerda regresando de alguno de sus viajes, por noches asfixiantes, conciencia de ineptitud, súbitos accesos de llanto, largos insomnios y miedos.

Se remonta al consultorio del psiquiatra, al médico sin sonrisa que tajantemente y sin compasión les dio la noticia de una grave enfermedad de origen desconocido, en la que los pacientes son particularmente susceptibles al estrés del ambiente que los rodea. Menciona otros conceptos clínicos, advirtiendo el silencio de los médicos, su renuencia a dar un diagnóstico y su negativa a contestar el teléfono.

Años más tarde, cuando parece definitivamente confirmado que lo suyo es un trastorno esquizo-afectivo, me atrevo a ser clara con Daniel sobre lo que ningún médico quiere llamar por su nombre frente a él. Me pregunta, con los ojos muy abiertos, si eso es para siempre. Y yo, tragándome las lágrimas, le contesto: - Sí, Dani, para siempre. (Bonnett, 2013, p. 43)

El joven mejoró con los medicamentos psiquiátricos. No tenía opción de dejar la medicación, su trastorno no era tan manejable. Suspender, aferrados a la escasa posibilidad de una recuperación, era arriesgarse a malas pasadas. Como en unas vacaciones, que sintieron descender a los infiernos; porfiados en un parte de tranquilidad de los médicos, que les referían un “muchacho consentido... que los manipulaba”.

Entonces el piloto anuncia que nos aproximamos al aeropuerto internacional Jorge Chávez, y yo hago un último esfuerzo de contención antes de dejar salir, incontrollables, las lágrimas.

Los tres permanecemos en nuestros asientos, mientras con lentitud van saliendo los demás

pasajeros. Una vez baja el último, entran un médico y tres enfermeros auxiliares. Nos levantamos para recibirlos, damos el nombre del paciente, y nos apartamos para que puedan acercarse.

– Daniel, soy el doctor...

El recibimiento de Daniel es una contundente patada en el muslo, que deja al médico tambaleando. Los enfermeros y los pilotos, que han estado esperando junto a la cabina, se lanzan entonces sobre aquel muchachón convertido en Hércules, forcejean con él, lo arrastran por el estrecho pasillo. Uno de ellos lo inyecta en el glúteo que otra mano ha dejado al descubierto, y Daniel deja entonces de luchar, se vence, cae de rodillas golpeándose en la cabeza con los asientos que lo rodean. Ya está.

El mundo se ha reído siempre de los locos. De Don Quijote, aunque con un fondo de ternura. De Hamlet, no sin cierta admiración. ¿Cómo podría yo, ahora, reírme de la locura? (Bonnett, 2013, p. 53)

Descubren entonces algo aterrador: “la enajenación permanente”. La ausencia de medicación pone a Daniel en peligro de traspasar el umbral que lo separa de la espesa locura y podría perderse ahí para siempre.

Aun así: “¿Quién puede detener a un hombre de veintitrés años, así sea dos días después de que ha salido de una clínica de reposo? ¿Quién puede detener a un hombre, de cualquier edad – reflexivo ahora – cuando ha decidido terminar con su vida?” (Bonnett, 2013, p. 64)

Teniendo conciencia de una realidad insoslayable, resistieron las temporadas en que se sentía vigilado, censurado, perseguido, que veía señales en las cosas minúsculas. Podía volver a estudiar, pero no debían perderlo de vista.

No sabían, y no cambiaba en mucho saber, qué sustancia neurotransmisora fallaba; solo importaba que estuviera en tratamiento (medicación y terapia semanal). Interesa la gragea del milagro, el antipsicótico que, a pesar de la sed, de atontar, de salivar, de causar tics y dolores, calma el miedo, el encierro, la sensación de amenaza, los pasos que talarán.

(...) tu cuerpo querrá estar en permanente movimiento, desasosegado. O por el contrario, podrías sentirte de piedra, como una bella estatua condenada al reposo. Tu capacidad de comprender puede ralentizarse, tu conversación puede volverse pesada. Pero todo esto es por tu bien. Para que en tu cabeza los pensamientos no giren de esa manera vertiginosa, no te rapten y te alejen, no estallen dentro de ti y desintegren tu yo”. (Bonnett, 2013, p. 67)

30

Entra al blog de Daniel

Lo que no debemos hacer ni decir

No interrumpa a la persona mientras cuenta lo que le pasó. Tenga paciencia y mantenga la calma.

No juzgue lo que hayan hecho o dejado de hacer, ni sus sentimientos. No diga cosas como “no debería sentirse así”, “debería sentirse afortunado de estar vivo”.

No invente cosas que no sabe.

No utilice expresiones demasiado técnicas.

No cuente lo que le pasó a otra persona.

No le hable de sus propios problemas, ni de consejos. La idea es que las personas encuentren alternativas a través de la reflexión.

No haga falsas promesas ni dé falsos argumentos tranquilizadores.

No piense ni actúe como si tuviera que resolver todos los problemas de la persona en su lugar.

No le quite su fortaleza, su sensación de poder cuidarse a sí misma.

@minsalud.gov.co

El médico es quien les habla de -La cuarta pared-, “esa que el suicida levanta frente a sus ojos para reafirmarse en su sensación de atrapamiento”. (Bonnett, 2013, p. 71)

Después de tratar de comprender, antes de aceptar, Piedad quiere saber de qué dimensión fue su angustia, qué posibilidades consideró; cómo y cuándo se contrajo el camino.

Bonnett arma ante sus ojos, con algunos vacíos, el rompecabezas del fin. La pieza principal es una maestría en los Estados Unidos. Un sueño como el de cualquier persona, para el que Daniel se esforzaría demostrando conocimientos, llenando formularios, gestionando recomendaciones, escribiendo sesudos ensayos, presentando entrevistas, coordinando posibilidades económicas de préstamo y vivienda.

“Daniel será totalmente capaz”, fue la repuesta psiquiátrica, que los llevó a ocultar miedos y preparar maletas.

Llega el momento de la despedida. Estoy enseñada a su frialdad a la hora de despedirse, como si temiera que un abrazo lo derrumbara. Pero esta vez siento todo su cuerpo temblar contra mi cuerpo, como si fuera a echarse a llorar. (Bonnett, 2013, p. 76)

Dos meses después, la carga académica y el compromiso con su elección de estudiar Administración Artística – elección equivocada para muchos – le causa estrés, detonante de muchas enfermedades, especialmente de la esquizofrenia.

La persistencia de Daniel en que funcione obliga a su cuerpo a reaccionar y termina en urgencias. Se enfrenta a gigantes, lo que lo obliga a abandonar las sesiones por internet con su acostumbrado médico, para acudir a los servicios psiquiátricos de la universidad. Así termina en un tratamiento de choque que lo hace dormir profundamente durante días.

Contempla devolverse, pero la idea de verse vencido no le permite tomar la decisión. Un nuevo terapeuta, una nueva novia y la visita de navidad, le dan un respiro.

El segundo semestre aparece con nuevas exigencias e intimidaciones. Asume la preparación para los exámenes con el sueño y la baja concentración que le causa el medicamento. Adicionalmente el terapeuta, al que ve tan sólo cada quince días le recomienda bajarle al estrés.

Cambia de terapeuta y de dosis, pero no recupera el control y sigue confundido. Su autoexigencia lo arrastra hacia una frustración profunda.

Piedad intenta relajarlo con la visita a un Spa el viernes, pero el sábado nuevamente se sentiría mal y, aceptando que lo lleven a la clínica, Bonnett presentía que no resistiría otra crisis.

Camila y Renata - sus hermanas – correrían por él, pero de Brooklyn a Manhattan se demorarían. El tiempo no alcanzó, la pelea que daba con las sombras la perdió. Viviría una lucidez pasajera, habría tomado la decisión de liberarse, de tomar el impulso de muerte. “Quiero pensar,

como el médico, que Daniel no dio conscientemente esas batallas; quiero pensar, con Renata, que Daniel no saltó sino que voló en busca de su única posible libertad". (Bonnett, 2013, p. 119)

(...) hay días en que hago venir la imagen de mi hijo hasta donde yo estoy, para abrazarlo, darle un beso en la frente, acariciar su cabeza como hice cuantas veces pude, y decirle al oído que su opción fue legítima, que es mejor la muerte a una vida indigna atravesada por el terror de saber que el yo, que es todo lo que somos, está habitado por otro". (Bonnett, 2013, p. 121)

En -El final-, Bonnett se acerca al duelo. En sus palabras, a ese "dolor del alma que se siente primero en el cuerpo". Un dolor solitario que nos mantiene en una sensación de espera, de aplazamiento, con ganas de llamar o buscar, pero que en realidad no va a pasar.

El cuarto sin las cosas de Daniel, las paredes blancas sin sus cuadros, el clóset sin su ropa y el mensaje que su esposo decide borrar del contestador, es el panorama que poco a poco ella enfrenta.

Piedad no vio a su hijo destrozado, eso le permite encontrarlo joven y bello en los sueños. "... lo abrazo y le suplico: Dani, no te me mueras. Y él me mira con una cara triste, y recuesta su cabeza en mi hombro. Adivino su pensamiento: mamá, no puedo hacer otra cosa". (Bonnett, 2013, p. 126)

Piedad se pregunta con qué derecho y porqué escribe sobre lo vivido. Para hacerse preguntas, distanciarse, dar sentido, "cauterizar las heridas". (Bonnett, 2013, p. 127)

Examina, clasifica y selecciona la obra de Daniel, hace un archivo, se apoya en una de sus hijas para hacer un blog y escribe...

"Y escribo, escribo, escribo este libro, tratando de cambiar mi relación con el Daniel que ha muerto, por otro, un Daniel reencontrado en paz". (Bonnett, 2013, p. 127)

Javier Marías, «Los muertos sólo tienen la fuerza que los vivos les dan...»

Entrevista a Piedad Bonet sobre el libro: <https://www.youtube.com/watch?v=Qxp90IGhU2o>

CONTÁCTANOS EN
www.fundacionconvivencia.com

www.mecreoformacion.com

BUSCANOS EN

 @Fundacionconvivencia

 @Fundacionconvivencia

 @Fconvivencia

 Cel 3227481990

33

